

YU ISSN 0352 — 5724 / UDK 801 (05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

XXXIII

ПОСВЕЋЕНО ПРОФЕСОРУ ДР АЛЕКСАНДРУ МЛАДЕНОВИЋУ
ПОВОДОМ 60-ГОДИШЊИЦЕ ЖИВОТА

НОВИ САД

1990

О СТИЛСКИМ ВРЕДНОСТИМА ХИБРИДНИХ ИЗВЕДЕНИЦА У СРПСКОХРВАТСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

(БАЛКАНОЛОШКИ АСПЕКТ)

ПРВОСЛАВ РАДИЋ

1. Под тзв. хибридном речи у лингвистици се обично подразумева она лексема чији су саставни делови преузети из различитих језика,¹ односно реч која је састављена од генетички разнородних елемената.² Хибридна реч се, дакле, може јавити као производ различитих међујезичких додира и утицаја, почевши од оних базичних, билингвног типа, до књижевнојезичких и опште-културолошких. Отуда, хибридна реч, као превасходно творбена категорија, већ дуго привлачи пажњу филолога који својим истраживањима у овој области приступају са различитих становишта (лингвогеографско, нормативистичко, стилистичко итд.). Творбени системи јужнословенских језика свакако представљају добру илустрацију за овакав тип творбе, али они при том указују и на низ неуједначености, које су у великој мери производ саме језичке издиференцираности овог поднебља. Реч је, наравно, пре свега о међусобној поларизацији балканизираних и небалканизираних јужнословенских језика, која је, поред осталога, дошла до изражаја и на плану успостављања различитих типова хибридних образовања.³ Наиме, део јужнословенских језика који је под непосредним утицајем суседних несловенских балканских језика претрпео знатне структуралне промене, у свој језички систем укључио је и низ творбених морфема општебалканског типа. То је, наравно, морало наћи одраза и у савременим књижевним језицима овога поднебља, у македонском, бугарском, па и српскохрватском књижевном језику.

Циљ овога рада је да са балканолошког аспекта представи основне стилске вредности хибридних изведеница у српскохрватском књижевном језику. У раду се анализирају хибридне речи изведене турским суфиксима *-ија* / *-чија*, *-лија*, *-лук* и *-ана*, при чему се у основним цртама прати њихов развој од предвуковског књижевнојезичког периода до савременог српскохрватског књижевног језика.⁴ С обзиром на то да је овај прилог извод из једног

¹ Rikard Simeon, *Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva*, I—II, Matica hrvatska, Zagreb, 1969.

² О. С. Ахманова, *Словарь лингвистических терминов*, Москва, 1966; *Енциклопедијски лексикон. Мозаик знања — Српскохрватски језик*, Београд, 1972.

³ На то указују и нека ранија истраживања хибридне творбе речи, в. на пример код: Ив. Леков, *Разпространението на един смесен вид на словообразуване в славянските езици*, Славистичен сборник (По случай IV меѓународен конгрес на славистите в Москва), том I, БАН, Софија, 1958, 7, 8.

⁴ На присуство ових суфикса у савременим балканским и балканословенским језицима указује низ радова већ од самих зачетака балканске лингвистике. Поред темељнијих истраживања ових морфема, у новијим радовима се исказује све већи интерес за подробнијом анализом хибридних образовања, в. на пример код: Stanisław Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, Kraków 1961, 1—161; Б. Марков, *О насљавцима*

обимнијег истраживања ове области, број примера је овде сведен на обим илустративног.

2. Вишевековни утицај турског језика на српскохрватски, као и друге јужнословенске, тј. балканске језике, одразио се, мање или више, на готово свим језичким плановима. У томе је, свакако, најпре предњачио лексички план. Турско посредништво у ширењу појединих грцизама у српскохрватском језику везује се већ за XV век.⁵ Турске изведенице са суфиксима *-ија* / *-чија*, *-лија*, *-лук* и *-ана*, непосредно преузете из турског, срећу се у српскохрватском језику углавном од XVII века, али је продуктивност ових суфикса утицала на то да се од XVIII века у српскохрватском језику они почну везивати и за нетурске основе.⁶ Најезде ових творбених морфема, као и турцизама уопште, није се могао одбранити ни српски књижевни језик овог периода, и поред одређених отпора који су почетком XVIII века нарочито били велики у Војводини. Штавише, књижевни језик предвуковског периода, који је у знатној мери окренут народном језику, потврђује обилно присуство турцизама, као и продуктивност низа турских суфикса, посебно у хибридном образовањима. То нам, на пример, показује језик Гаврила Стефановића Венцловића,⁷ али нам о томе још потпуније говори *Грађа за речник сѣраних речи у њедвуковском њериоду*,⁸ уп. на пример: *бирѣија* (1749), *бунѣија* (1791), *јовориѣија* („неком дугоречивом говорѣији“, 1803), *кварѣириѣија* (1716), *мајориѣија* (1791) / *мајурѣија* (1660), *ѣиѣириѣија* (1805), *рачуниѣија* (1767), *сувајѣија* (1805); *арендаѣилук* (1723), *ѣаздалук* (1808), *ѣурманлук* (1805), *коѣошлук* („презирао је он све оно . . . што је к паради и киѣошлуку служити могло“, 1792), *кочиѣашлук* (1767) / *кочишлук* (1805), *мајѣиѣорлук* (1711), *несѣашлук* (1808), *сабовлук* (1788), *христиѣијанлук* (1786) итд.

Свакако се већ у овом периоду, поред неутралне употребе хибридних изведеница овога типа, може говорити и о њиховој стилској вредности, у афирмативном или пејоративном смислу. На то указују и неки пређашњи примери, али нам то још илустративније представља језик Г. С. Венцловића. Венцловићев језик, у великој мери саображен стилским и литерарним циљевима, често указује на стилску вредност ових изведеница, на пример: „А допосле изађе томе стаду пастир, врли *уѣравација* назѣијанској цркви“, „*гвознаниѣија* је, да речем ковач и колар“, „*оѣѣрубѣије* на јелу, пијанице, неваздржници“, *ѣрекуѣиѣија* [. . .] све прохесапи [. . .] и да није у чему штетовао врло то расматра“,

-ана, -лија, -лук и иѣија, Наш језик, н. с., књ. VIII, св. 5—6, Београд 1957, 151—170; Асим Пеѣо, *Творбени ѣроѣеси у обласѣи срѣскохрваѣиских ориѣијѣализама*. Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. XVI/1, Београд 1987, 83—92; Stjepan Babić, *Mješovite tvorenice*, Jezik br. 5, Zagreb 1977/78, 129—137; — и др. У овакву анализу укључују се делом и граматике савременог српскохрватског књижевног језика.

⁵ Max Vasmer, *Die grichischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen*, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Nr. 3. Berlin, 1944, 10.

⁶ S. Stachowski, *Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim*, 121, 122.

⁷ Турске изведенице типа *ашѣија*, *инаѣија*, *вилајѣиѣија*, *ѣашалук*, *ѣерзилук*, *баруѣијана*, *мезилана*, које су са творбеног аспекта стилски необележене, данас су у великој мери архаизми у српскохрватском језику. С обзиром на то да су ове изведенице непосредно преузимане из турског, на творбеном плану оне не завређују посебну пажњу. Посебан случај, међутим, морале би представљати изведенице у саставу турска основа — турски суфикс, ако се оне творе у српскохрватском језику.

⁸ Првослав Радић, *Поѣлег на ѣворбу речи у делима Гаврила Сѣефановића Венцловића*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 16/1, Београд, 1987, 44, 45.

⁹ Велимир Михајловић, *Грађа за речник сѣраних речи у њедвуковском ѣериоду*, I том, Нови Сад, 1972; II том, Нови Сад, 1974.

„врло мрзео на свакога обестна и неправна човека, *ирабцију*, туђонизелицу“, „јо-гунице, *ѝркосције*, инације, гори од горега“; „а еда јест од тога подретла тај *новајлија* твој ашик“, „ако ли је *ојаклија* и злица, оно ка и сатана отпадник“; „господари стараху се о њихову се боравку, а кроштоно божији *чесѝишлук*“, „Таа младост некако притегнута је к *нешѝашлуку*, ка ждрецци с жвалами к плоту, а они тога *ѝусѝошлука* не зактеваху ни видети“, „давати христијаном леп наук, и изобличавати његову злобу и *злочесѝлук* му“, — итд.⁹

И у следећем периоду турски суфикси су показали даљи развој своје продуктивности у српскохрватском језику. Вуков *Срѝски рјечник* из 1852. године¹⁰ донео је велики број хибридних изведеница грађених турским суфиксима, али је међу њима и један број тзв. „стајаћих речи“, које Вук није забележио у живом говору, већ у народним умотворинама, обично песмама:¹¹ *вѝлија* (и *хвѝлија*), *јовѝрија*, *делѝија* (и *дилѝија*, *дјелѝија*, *ђелѝија*), *ћелѝија*, *кордовѝија*, *кѝиерија*, *ловѝија*, *мајѝрија*, *ѝјанѝија* („У вино су љуте пјанације“), *рачѝија*, *сѝлерија*, *шалиѝија*; *иранѝлија* („Гранајлије пушке дохватише“), *добраклија* („Није ово opakлија, већ добраклија“), *дуѝјлија*, *нѝвајлија*, *шувѝклија*, *Бечлија*, *Босѝнлија* („Да не уд’ре Турци Босанлије“), *Будѝмлија*, *Видѝнлија*, *Мосѝѝрлија*, *Нѝшлија*, *Новоѝазѝрлија* („И Илија Новопазарлија“), *ѝрекомѝрлија*; *безобраѝлук*, *ѝасѝлук*, *ѝусѝаѝлук*, *Ришѝѝнлук* (и *Хришѝѝнлук*), — итд. Осим оваквих, индиректних указивања на извесне поетске функције хибридних изведеница, Вук није детаљније улазио у њихове стилске вредности. Ипак, судећи по организацији речничке апаратуре, Вук је у знатној мери одредио место ових изведеница у творбеном систему српскохрватског књижевног језика, и то управо тиме што је одреднице које садрже турске суфиксе, кад год се то могло, упућивао на оне са домаћим суфиксом. Тако ће, на пример, одредницу *хвѝлија* упутити на *хвѝлиша*, *јовѝрија* на *јовѝрљивац*, *ѝјанѝија* на *ѝјјаница*, *шалиѝија* на *шѝљивац*, *дуѝјлија* на *дуѝјѝа*, док ће одреднице *Бечлија*, *Босѝнлија*, *Будѝмлија*, *Мосѝѝрлија*, *Новоѝазѝрлија* упутити на *Бечанин*, *Бѝшѝѝк* (на ову одредницу упућује чак и одредницу *Босѝнац*), *Будѝмац*, *Мосѝѝрац*, *Новоѝазѝрац*, одредницу *безобраѝлук* упутиће на *безѝбрашѝина*, итд.¹² Сличне поступке бележимо и у новијим лексикографским делима, посебно оним која обрађују грађу савременог српскохрватског књижевног језика.

3. Низ турских суфикса остали су у живој употреби и у савременом српскохрватском књижевном језику. Њихову продуктивност данас потврђују управо бројна хибридна образовања. Грађа коју нам пружа, на пример, *Речник*

⁹ Примери су ексцерпирани из следећих извора: *Жиѝија*, *слова* и *ѝоуке разних свеѝаца*, Архив САНУ, инв. бр. 84/270 (1, 9, 10. и 11. реченица, на странама: 36, 271а—б, 86, 18а); *Разѝлаѝоѝник* — и друге беседе Г. С. Венцловића (прир. Г. Витковић), Гласник Српскога ученог друштва, књ. 67, Београд 1887 (8. реченица, стр. 412); М. Павић, *Гаврил Сѝефановић Венцловић*, СКЗ, Београд 1972 (од 2. до 7. реченице, на странама: 13, 94, 83, 270, 102, 305).

Примери из прва два извора у овом раду дају се савременом графијом.

¹⁰ *Срѝски рјечник иѝѝумачен њемачкијем и лѝѝинскијем ријечима, скуѝио ѝа и на свеѝеѝ иѝѝао* Вук Сѝеф. Караѝић, Беч, 1852.

¹¹ Вук, међутим, тзв. „стајаће речи“ није доследно означавао одредбом „ст.“ Отуда ни у ове примере није експлицитно дата таква одредба.

¹² Вук је већ 1816. године у бечким *Новинама срѝским*, у чланку *Објавлене о сербскоме рѝчнику* забележио: „Будући да се множество Турскихъ рѝчѝи у нашъ езыкѝ уселило [...] старао самъ се, колико е могуће било, Сербскимѝ замѝнити.“ (према: Вук Стефановић, *Срѝски рјечник*, Беч, 1818. (Фототипска репродукција, Просвета, Београд 1969 — *Догаѝи*, стр. 4—5)).

*српскохрватскога књижевног језика*¹³ указује на континуитет богате хибридне творбе овога типа у нашем књижевном језику, али у исто време, више него икада, намеће питање јаснијих творбено-семантичких и стилистичких одређења ових изведеница, и то у једном прилично разуђеном српскохрватском књижевнојезичком изразу.¹⁴

Задржаћу се, стога, на грађи овог речника пратећи, у оквиру сваког суфикса понаособ, основне карактеристике ових изведеница.¹⁵

а) Суфикс *-ија* / *-чија* (< тур. *-ci*, *-ci*, *-ci*, *-ci*, или *-ci*, *-ci*, *-ci*, *-ci*)¹⁶ у српскохрватским хибридним изведеницама најчешће је у функцији означавања носилаца занимања, као и носилаца каквих особина или својстава:¹⁷ *амрелчија*, *бифеиција*, *бомбоднција* („онај који справља или продаје бомбоне“), *вагаиција* („вагач“), *винограиција* („1. чувар винограда, 2. виноградар“), *каналчија*, *каџаиција*, *ликериција*, *малићериција*, *млџкаиција* / *млџкаиција*, *џерџиција* („перџар“); *брзачија* („онај који брза, жури“), *винчија* („онај који воли да пије вино, онај који се разуме у вина“), *говорчија* (гсворљивац; говорник“), *џошованчија*, *збунчија* („који настоји да другог збунити“), *кљдџаиција* („онај што добро једе, ждеро“), *немирчија*, *оговорчија* („оговарач“), *џивчија* („пивопија“), *џодвалџија* / *џодвалџија* („онај који се служи подвалама, који подваљује другоме“) итд. Наравно, у низу изведеница ова значења се не могу јасно међусобно одвојити, јер каткада проистичу једна из других, на пример: *џобџаиција* / *џобџиција*, *инџерџиција* („човек којему је на уму само интерес, корист; лихвар, зеленаш“), *киблџаиција* („онај који износи кибле (нпр. у затвору“) итд.

Већ ови примери указују да изведенице са значењем носилаца особине или својстава имају већих склоности за стилском обележеношћу (већ и због стилске обележености једног броја основа). Продуктивност суфикса *-ија* / *-чија* у овој творбено-семантичкој категорији омогућила је широки спектар стилских вредности изведеница, од афирмативних до пејоративних (уп. *винчија*, *говорчија*, *збунчија* итд.). При томе је стална продуктивност овог суфикса, што делом показују и наведени примери, утицала и на његову прилагодљивост најразличитијим лексичким слојевима (уп. и новија образовања типа *сидџаиција* /: *сида*/, *хитџаиција* /: *хит*/ и сл., забел. П. Р.).

¹³ *Речник српскохрватскога књижевног језика*, књ. I, II, Матица српска — Матица хрватска, Нови Сад — Загреб, 1967; књ. III, Матица српска — Матица хрватска, Нови Сад — Загреб, 1969; књ. IV, Матица српска, Нови Сад, 1971; књ. V, Матица српска, Нови Сад, 1973; књ. VI, Матица српска, Нови Сад, 1976.

¹⁴ Иако је очито да су у српскохрватском језику на књижевнојезичком, као и на дијалекатском плану, присутне неуједначености, пре свега у погледу заступљености и продуктивности одређених творбених типова, овај рад се неће непосредније укључивати у сву проблематику.

¹⁵ С обзиром на то да се на стилистичком плану хибридне изведенице овога типа понекад приближавају жаргонској употреби, у овом делу рада пратиће се, у основним цртама, и заступљеност ових суфикса у жаргону.

¹⁶ Природа консонанта из финалне основинске позиције (по критерију звучност — беззвучност) била је основним узроком морфонолошке диференцијације *-ија* : *-чија*. У новије време, међутим, форма *-ија* наметнула је своју готово апсолутну доминацију у српскохрватском језику.

¹⁷ У истим творбено-семантичким категоријама ови суфикси се јављају и у турском језику, в. нпр. код: *Сравнително-историческая грамматика туркских језика — морфологија* [група аутора], Москва, 1988, 144; G. L. Lewis, *Turkish*, The English universities press Ltd, London, 1966, 69.

Све то је омогућило да неке хибридне изведенице са овим суфиксом укључе у своја значења, мање или више, и одређену метафоричку и симболичку димензију. Тако, на пример, изведеница *гџмиџија* означава човека који се често дружи с димом, тј. *сџрасџиној љушача*, док изведеница *макарџиџија* означава припадника оне националне групације која у својој националној кухињи има макароне као особеност, дакле означава *Италијана*. Разумљиво је, стога, што су овакве особености суфикса *-иџија* / *-чиџија* морале посебно бити прилежне жаргонској употреби. Тако, на пример, у *Речнику жарџона* Д. Андрића¹⁸ овај суфикс бележимо као продуктиван, посебно у категорији носилаца особина: *банџиџија* („мајмун, глупак“), *бусџиџија* („глупак; уображенко“), *виџамџиџија* („здрав, одн. крупан младић, грмаљ“), *дрџаџија* („онанист; себичњак; гњаватор; фразер“), *дрџаџија* („моћник; онанист . . .“), *ковџиџија* („поштар“), *кџчкаџија* („особа која изводи пса у шетњу по Ташмајданском парку (у Београду)“), *џодрџиџија* („клошар . . .“), *џџваџија* („хвалисавац, разметљивац . . .“), *џџџиџија* („гњаватор, глупак . . .“; фразер, онај ко ради нешто бесмислено“), *фџлџиџија* („филмски уметник, филмски радник“), *џџџиџија* („часовничар, сајција; глупак“) итд.

б) Суфикс *-лија* (< тур. *li*, *-li*, *-lu*, *-lü*) у српскохрватским хибридним изведеницама најчешће се јавља у категорији носилаца особина или својстава, као и у категорији етника,¹⁹ на пример: *араџија* („коњ арапске пасмине“), *брџаџија* / *брџаџија*, *дуџаџија*, / *дуџаџија* / *дуџаџија*, *каџџија* („капуташ“), *мрџаџија* („мршав човек“), *несџаџија* („неспавач“), *новџаџија* / *новџаџија*, *саниџиџија* („санитарац“), *универзитџиџија* („онај који је на универзитету; онај који има универзитетско образовање“), *факултџиџија* („онај који је свршио факултет, факултетски образован човек“), *Бџчија*, *варџиџија*, *манастџиџија* („онај који живи у манастиру . . .“), *Нџшлија*, *Парџиџија*, *Сараџија* итд.

Везаност ових изведеница за превасходно квалификативна значења, у која се укључује и један број етника, резултирала је широким спектром стилских особености које се, и у овом случају, крећу у распону афирмативно — негативно. При томе се, у зависности од емоционалног контекста, једна иста изведеница може употребити са различитим стилским вредностима (уп. примере под одредницом *Парџиџија*: „Елегантан као прави Парџиџија“: „Посматрам богате Енглескиње и фиџиџије Парџиџије“). Такве стилске вредности имају посебна обележја у новијим образовањима, у којима учествују стране речи, европеизми. Стилско обележје овде је често истакнуто већ самим језичким осећањем да је реч о необичном, језичком систему донекле парадоксалном, творбеном споју, на пример: *дефиџиџија* („онај који прави дефиците“), *комитџиџија* („члан комитета“), *џараџиџија* („онај који се слепо држи параграфа“), *реџимлија* („присталица режима (обично сваког режима), политички превртљивац“) итд.

Наравно, због свега овога суфикс *-лија* је нашао своје место и у жаргону, уп. на пример: *мџнџиџија* („паметан човек“), *рџбалија* („онај ко напорно ради“), *рџмџиџија* („кршан човек“), *сџомакџија* („трудница“) итд. (Д. Андрић, *Речник жарџона*).

¹⁸ Драгослав Андрић, *Двосмерни речник српској жарџона (и жарџону сродних речи и израза)*, БИГЗ, Београд, 1976.

¹⁹ У истим творбено-семантичким категоријама овај суфикс се јавља и у турском језику, в. код: G. L. Lewis, *Turkish*, 45.

в) Суфикс *-лук* (< тур. *-lik, -lik, -luk, -lük*) од низа својих значења²⁰ у српскохрватским хибридним изведеницама сачувао је своју продуктивност пре свега у грађењу апстрактних именица (у значењу својстава или дејства), а мање и у грађењу месних, односно збирних именица. Наравно, реч је о творбено-семантичким категоријама које су могле у знатној мери да развију значење квалификативности, те је стога разумљиво што је велики број ових изведеница -стилски обележен у српскохрватском књижевном језику. Међу њима доминирају погрдне стилске квалификације: *барбарлук, безобразлук* („1. дрскост, непристојност; безобразно понашање; 2. безобразан поступак“), *беснилук / бјеснилук* („бес, беснило“), *бесийлук* („будалаштина“), *блесавлук, iadluk / iadyluk / idluk* („гадост, прљавштина“), *дивљадлук* („дивљаштво“), *ђаволук* („ђавољи, зао поступак, пакост, злоћа“), *женскарлук* („забављање са женама, јурење за женама, женскарење“), *крканлук* („неумерено једење, ждерање“), *лаждовлук* („вештина лагања“), *ленишилук* („леност“), *лојдовлук, мајсидорлук* („мајсторија“), *невёрлук / невјёрлук* („неверство, превара, издаја“), *несрећилук* („несрећа“), *нишкџвлук* („подлост, нискост; низак, нечастан поступак“), *нишијдвлук* („ништавност“), *ицијанлук* („пијанка“), *Арнаутилук* („1. земља или крај насељен Арнаутима; 2. људи из таквог краја“), *цијанлук* („1. цигански свет, чергаши; 2. крај у коме живе Цигани“), *Цинцарлук* („цинцарски народ; крај насељен Цинцарима“), *ришићанлук / хришићанлук* („1. хришћански свет; 2. православље, православни свет“) итд.

На другој страни, чини се да суфикс *-лук* није продуктиван у жаргону, посебно не у овим творбено-семантичким категоријама. У *Речнику жаргона* Д. Андрића у једном броју примера овај суфикс се јавља у категорији предмета и објеката у ширем смислу речи, уп. на пример: *зейџарлук* („крађа, украден предмет одн. роба, плен“), *њуџџлук* („јело“), *џрдџарлук* („којештарија“), *џуџлук* („алкохолно пиће“).²¹

г) Суфикс *-ана* (< тур. *hane* „кућа, просторија“) јавља се у ограниченом броју хибридних образовања у српскохрватском књижевном језику, која најчешће значе какав затворен простор или здање. Овај суфикс је углавном сачувао своје изворно, неутрално значење, што је омогућило да се у низу изведеница он потпуно одомаћи у српскохрватском књижевном језику, уп. на пример: *вршана* („место на коме се врше, гумно“), *десџилана* („просторија с уређајима за дестилацију“), *елекџрана* („електрична централа“), *кујлана* („место са нарочито уређеном стазом где се изводи куглање“), *ледана* („ледара“), *оружана* („зграда у којој је смештено оружје, слагалиште, складиште оружја, арсенал“), *џивана* („пивара“), *соколана* („гимнастичка дворана, сала соколског друштва“), *сирељана* („стрељиште“), *шојлана* („постројење које производи топлоту за загревање већег броја зграда“) итд.

Док књижевни језик није развио посебна стилска обележја суфикса *-ана*, жаргону је овај суфикс, по свом значењу, био далеко приљезнији. То нам, на пример, показују изведенице *бајбокана* („затвор“), *кулана* („затвор“), *шефкана* („јавна кућа“) из *Речника жаргона*, Д. Андрића, — али нам то у знатној

²⁰ В. код: *Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков*, 138; G. L. Lewis, *Turkish* 69.

²¹ У Вуковом *Српском рјечнику* из 1852. године суфикс *-лук* се такође јавља у овој творбено-семантичкој категорији. Међутим, овде се углавном не јављају хибридна образовања (в. код: Првослав Радић, *Суфикси несловенској порекла у Вуковом „Српском рјечнику“ из 1852. године*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 17/1, Београд 1988, 295).

мери показује и *Рјечник шатровачкој говора*, Т. Сабљака,²² уп. на пример: *кулана* („улица“), *кулана* („затвор“), *ирдекана* („затвор“), *сирељана* („соба, место за обљубљивање“), *шикана* („место обљубе“) итд. Штавише, у жаргону овај суфикс учествује и у творби других творбено-семантичких категорија, уп. на пример: *докурцана* („пропаст, штета, страдање“), *ледана Сисак* („фригидна, хладна дјевојка, одн. жена“), *мувана* („гужва, покрет, опасност“), *шојлана* („хомосексуалац“) (Т. Sabljak, *Rječnik šatrovačkog govora*).²³

*

Очито је, дакле, да хибридне изведенице са суфиксима *-ија* / *-чија*, *-лија*, *-лук* и *-ана* имају одређено место у творбеном и лексичком систему српскохрватског књижевног језика. Иако је један број турцизама у новије време нестао из српскохрватског језика, већина некада продуктивних турских творбених морфема опстала је, па унеколико и обновила своју продуктивност. Међутим, продуктивност појединих турских суфикса²⁴ углавном је ишла у правцу развијања посебних квалификативних обележја изведеница (што је нарочито долазило до изражаја у некњижевном језику, на пример жаргону). Отуда се на том плану формирао читав низ конотативних вредности ових изведеница у српскохрватском књижевном језику (нпр. погрда, покуда, неодобравање, иронија, похвала и др.). Чињеница је, међутим, да су при том доминирала пејоративна одређења, што се можда може тумачити и екстралингвистичким разлозима, тј. извесним емотивним односом према турцизмима и свему ономе што је Балкану доносила турска власт (а то је у народној свести углавном остајало у домену негативног). Такав однос свакако је био посебно појачан након ослобођења од Турака и са укључивањем у један други, европски начин живота.²⁵ Управо стога и ови суфикси су се у одређеној мери на семантичком, а посебно на стилском плану хомогенизирали, постајући значајна стилогена средства, при чему им је, самим тим, ипак одређено маргинално место у српскохрватском књижевном језику. То потврђује и *Речник Матице српске* у коме је велики број ових изведеница добио одредбу разговорног, погрдног, ироничног, застарелог, покрајинског, па чак и необичног, индивидуалног облика, и сл. Међутим, њихова улога на књижевноуметничком плану самим тим постала је већа.

Београд

²² Tomislav, Sabljak, *Rječnik šatrovačkog govora*, Globus, Zagreb.

²³ Наравно, и један број турских изведеница добио је посве нова значења у жаргону, уп. нпр. *бунџарија* („депарош“), *кајдклија* („жена са великом дражицом“) и сл. (Д. Андрић, *Речник жаргона*).

²⁴ О данашњој продуктивности ових суфикса има неуједначених сцена у различитим граматицама српскохрватског књижевног језика, што је свакако и резултат неједнаке продуктивности ових суфикса у нашим књижевнојезичким варијантама.

²⁵ На плану семантичких и стилистичких одређења изведеница овога типа већ дуго је уочљиво шаренило у тумачењима. Иако се она углавном крећу у домену пејоративних одређења изведеница, намеће се потреба за јаснијим конотативним одређењима која неће полазити искључиво од недефинисаног језичког ссећања.